

R LA CONSERVACIÓN DE RETABLOS

Catalogación, Restauración y Difusión

SERIE
ENCUENTROS DE PRIMAVERA
EN EL PUERTO

M^a DOLORES RUÍZ DE LA CANAL
Y
MERCEDÉS GARCÍA PAZOS
(Edas.)

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2007): “El retablo barroco en la provincia de Cáceres”, en RUIZ DE LA CANAL, M^a Dolores y GARCÍA PAZOS, Mercedes (Eds.): *La conservación de retablos. Catalogación, restauración y difusión*. Actas de los VIII Encuentros de Primavera en El Puerto. El Puerto de Santa María: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, pp. 317-341. DOI: 10.5281/zenodo.11237507

LA CONSERVACIÓN DE RETABLOS: CATALOGACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN
Actas de los VIII Encuentros de Primavera en El Puerto

Serie Encuentros de Primavera en El Puerto nº 9

© de la edición: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

©de los textos: sus respectivos autores

Imagen de portada: Retablo mayor de la Iglesia de las Esclavas

ISBN: 978-84-89141-91-9

Depósito legal: CA-71-07

Maquetación: Ana María Garzón Encinas

Imprime: Santa Teresa, Artes Gráficas. Sanlúcar de Barrameda.

EL RETABLO BARROCO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo nos proponemos como objetivo trazar una evolución del retablo barroco en la provincia de Cáceres. El modelo con el que principia el clasicismo en España, derivado del retablo mayor del Monasterio de El Escorial, tiene su réplica, a pequeña escala, en el conjunto que también Juan de Herrera diseñó para el Monasterio de San Jerónimo de Yuste; un modelo, el escurialense, que se impone en la provincia cacereña inaugurando el retablo contrarreformista o purista. Si a finales del siglo XVI las nuevas estructuras conviven con un ornato de raigambre manierista, de lo que es buen ejemplo el retablo mayor de Higuera (fines del s.XVI), decorado con cartelas de cueros recortados, óvalos y mascarones fantásticos, la definición del estilo se produce con artistas como *Valentín Romero*, que contrata en 1600, junto al pintor *Pedro de Lozoya*, la custodia de la iglesia parroquial de Berzocana. *Romero*, *Francisco Ruiz de Velasco* (†1610), *Baltasar García* y *Alonso Hernández*, entalladores vecinos de la ciudad de Plasencia, se dan cita en Monroy a partir de 1608 para construir el retablo mayor de esta villa, en el que se retoma la superposición de los órdenes clásicos que *Francisco Ruiz de Velasco* pudo haber trabajado previamente en la obra del convento placentino de Santo Domingo. Desde Trujillo, el entallador *Baltasar Díaz* difunde el estilo a través de los retablos mayores de Escorial y, tal vez, de Cañamero y Santa Cruz de la Sierra, que lleva a cabo en las primeras décadas de la nueva centuria. El oficial *Sebastián Rodríguez* trabaja en Guadalupe, centro artístico donde debió tallar el desaparecido retablo de las reliquias de *Garciaz* (1624-1626), aún con elementos decorativos de estirpe manierista. Desde Salamanca acuden el escultor *Diego de Salcedo* y el entallador *Antonio González Ramiro* para construir a partir de 1612 el retablo de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Baños de Montemayor, donde también perviven elementos de estirpe manierista.

Con maestros foráneos se contrataron aquellos retablos en los que el relieve sustituye al cuadro de pincel. Fueron obras de especial importancia, para las que el comitente acudió a los talleres situados en los entornos del Pisuerga

y del Tormes. Desde las primeras décadas del siglo XVII ejerció Valladolid su influencia en la provincia de Cáceres a través de retablos con los que se abrió una vía de acceso que permitió a la postre la presencia de *Gregorio Fernández* en la Catedral. Antes de 1620 contrataron el escultor *Agustín Castaño* y el ensamblador *Diego de Basoco* el retablo mayor de Guijo de Coria. Estos artistas procedentes de Valladolid no arribaron solos a la ciudad de Alonso VIII. Es lógico pensar que algunos de estos autores buscaran clientela en otros ámbitos españoles. En los casos de *Castaño* y *Basoco* el traslado fue sólo temporal. Otros artistas sin embargo se convirtieron con el paso del tiempo en vecinos de Plasencia. Así sucedió con el escultor *Pedro de Sobremonte*, tal vez oficial de *Gregorio Fernández* si tenemos en cuenta las dos ocasiones que testificó en asuntos relativos al retablo de las Huelgas Reales en 1614.

En la definición de las transformaciones que condujeron hacia el estilo barroco tuvieron especial protagonismo los arquitectos madrileños *Pedro de la Torre*, *Sebastián Herrera Barnuevo* y *Sebastián de Benavente*, con la serie de innovaciones que introdujeron en el retablo: la resurrección de la ornamentación, de gran bulto; el empleo de la columna salomónica y del orden gigante, además de los juegos de claroscuro que surgen de proyectar las líneas arquitectónicas, quebradas. Columnas salomónicas se utilizan por primera vez en la Diócesis en el retablo-baldaquino del Santo Cristo del Perdón que se venera en el antiguo convento trinitario de Hervás, y en el mayor de Cabezuela del Valle y su gemelo de Tornavacas, ambas obras del artista *Juan de Arenas*, quien, procedente de Barco de Ávila, contribuyó a la introducción del nuevo estilo en Plasencia con el contrato que firmó, el 16 de agosto de 1681, para la construcción de la primera obra señalada.

En nuestro trabajo también aportamos datos de otros artistas del siglo XVIII, como los entalladores José Manuel y Ventura de la Incera Velasco, y de un artífice del que hasta ahora conocíamos más bien poco: el entallador cacereño Vicente Barbadillo.

LOS PRECEDENTES. EL SIGLO XVI. EPÍLOGOS GOTICISTAS Y EL RETABLO DEL PRIMER RENACIMIENTO (C.1540-1580)

No en vano ha sido definida en más de una ocasión Extremadura como una región de renovado goticismo, dada su lenta y tardía incorporación a las fórmulas renacentistas que, en el mejor de los casos, encontramos plasmadas gracias a la intervención de artistas foráneos cuyas obras no llegan a crear,

sobre todo en los primeros años de la centuria, un nutrido grupo lo suficientemente capaz como para desarrollar el nuevo planteamiento estético que, en nuestro ámbito de estudio en particular, fue introducido desde la escuela toledana de *Juan de Borgoña* a raíz de las pinturas que en su día formaron parte del retablo de la ermita placentina de San Lázaro. Tal apego a al pasado explica la presencia de tablas pictóricas de tradición goticista en la parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, de Valdeterres, debidas sin duda alguna a un maestro aún apegado a viejas fórmulas.

De las primeras décadas de esta centuria de profunda renovación conceptual conocemos los nombres de algunos de los entalladores que estuvieron trabajando en el territorio diocesano: *Bartolomé Botello* (c.1514), *Diego Bejarano* (c.1515), *Guillermín de Gante* (1524), *Diego Jiménez* y su oficial *Cristóbal de Gata* (c.1536), *Antonio de Belver*, vecino de la villa de Olmedo en 1540, *Álvaro de la Puerta* (c.1541), *Pedro Martín* (c.1549), *Francisco Velázquez* (c.1550) o el entallador francés *Diego Guillén Ferrant*, que, procedente de Sevilla, dejará obras en Cáceres, Brozas, Plasencia o San Benito de Alcántara. La colaboración que mantuvo con el imaginero holandés *Roque de Balduque* en el retablo cacereño de Santa María la Mayor (1547-1550)¹, fue primordial para la proyección del foco andaluz en la escultura altoextremeña, entendido dentro del auge y desarrollo del retablo de imaginería escultórica y el aditamento de un amplio repertorio decorativo *a lo romano*, junto a una tendencia particular a la caracterización expresiva francoflamenca en las tallas.

En el territorio placentino será el entallador *Alonso Ypólito* el receptor de esta tendencia, no sólo plasmada en el amaneramiento y expresividad de sus tallas, sino también en lo que se refiere a la distribución y ordenación estructural del único retablo que del mismo conocemos: el que realizó entre 1548 y 1552 para la parroquia cauriense de Arroyo de la Luz². Se trata de un artista cuya versatilidad en el manejo de los materiales puso de manifiesto cuando contrató el 10 de junio de 1561 la labra de una cruz y Quinta Angustia para el humilladero que la villa de Jaraicejo estaba construyendo³. Y asimismo, pudo haber sido su gubia la que diera forma a las estructuras, coincidentes con la obra arroyana, del retablo mayor de la parroquia de Madrigalejo,

1 A.C. FLORIANO, *El Retablo de Santa María la Mayor de Cáceres*, en «B.S.A.A.», T.º VII, fascs. XXV-XXVII (Curso 1940-41), p. 85.

2 F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *En torno al retablo de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)*, en «Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano» (Cáceres, 1979), p. 303

3 AHPCC. Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Alonso García. Leg. 766, s.f.

elevada gracias a la pecunia del gran mecenas del arte placentino de estos momentos: el plelado don Gutierre de Vargas Carvajal (1523-1559). No obstante esta atribución, no perdamos de vista el hecho de que centros como Trujillo, Don Benito o Villanueva de la Serena –cabeza del Priorato alcantarrino de Magacela– se nos revelan a través de los documentos como verdaderos cónclaves a través de los cuales se abastecen de obra artística los arcipresazgos placentinos situados más al sur de su demarcación: elocuente ejemplo de lo que decimos es el contrato suscrito el 18 de mayo de 1559 entre el entallador villanovense *Francisco de Escobar* y la parroquia de Cañamero para «hazer y dar hecha una ymajen de bulto de Nuestra Señora con el nyño Jesús en braços en la forma que de yuso se contiene, y asimismo un retablo»⁴.

Dentro de la etapa en la que los importantes mecenas y prelados Vargas Carvajal y don Pedro Ponce de León patrocinan directamente de su pecunia multitud de empresas para el Obispado, se ubican tres importantes conjuntos de arquitectura lignaria a partir de los cuales conocemos la labor de otros artífices con taller en la ciudad de Plasencia, compartiendo clientela con el ya reseñado *Alonso Ypólito*: los retablos mayores de Casas de Millán, Tejeda de Tiétar y San Martín de Plasencia.

Hasta el momento, la historiografía artística de Extremadura ha relacionado el retablo de la parroquia casita con el importante entallador placentino *Francisco García*, en virtud de los asientos recogidos en los Libros de Cuentas de Fábrica⁵. Sin embargo, y a pesar de que el conjunto se debe indudablemente a su gubia, por el testamento que otorgó el 23 de octubre de 1541 *Francisco de Angulo*, al que la documentación cita indistintamente como carpintero y entallador vecino de Plasencia, sabemos que en principio la obra del retablo fue contratada con él; no obstante, la enfermedad que padecía le obligó a traspasarla a su yerno *Francisco García*, que indudablemente habría aprendido el oficio en su taller: «Iten digo que por quanto yo tengo para faser un retablo de la yglesia de las Casas de Millán y unas andas en Valverde, que yo traspaso estas obras a mi yerno *Francisco García* entallador, según e como yo las tengo, (...) e le traspaso el dinero que a ello tengo e cobre para sí lo que dello se debe»⁶. El dato

4 Archivo Municipal de Trujillo. Protocolos Notariales. Escribano García de Sanabria. Leg. 1, fol. 85 vt.º

5 T. MARTÍN GIL, *El arte en Extremadura. Un retablo del siglo XVI (Casas de Millán)*, en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», T.º VII (1933), pp. 48-53. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Precisiones sobre el retablo mayor de la parroquial de Casas de Millán*, en «Norba-Arte», T.º XII (1992), pp. 103-120.

no deja de ser significativo, pues contribuye no sólo a fijar la cronología de la obra, 1541 y 1545 —el mes de enero de dicho año ya estaban terminadas las labores de talla y escultura—, sino también a tener en cuenta el nombre de otro artífice desconocido hasta la fecha. Organizado en banco, tres cuerpos de cinco calles y ático, la solución empleada en su remate —nicho con frontón recto flanqueado de aletones triangulares en los que se inscriben los bustos de Adán y Eva en tondos— es coincidente con otra obra en la que también conocemos la intervención de *Francisco García*: el retablo mayor de la parroquia de Tejeda de Tiétar (acabado en 1568), para cuya organización se empleó la delicadeza de talla que siempre lleva consigo la fragilidad del balaustre. Compartió gubia en esta pieza *Francisco García* con su hermano *Baltasar*⁷, amplia familia de entalladores placentinos a los que también hay que unir el nombre de *Pedro García*, tío de los anteriores y colaborador de un extenso taller con el que se hace necesario vincular piezas como el retablo de la parroquia de Robledillo de Trujillo⁸ o el desaparecido de la iglesia metelinense de Santiago⁹.

Estrechas relaciones artísticas con el círculo de los *García* mantuvo el entallador *Francisco Rodríguez*, responsable de la tasación del retablo de Tejeda de Tiétar y autor de la magnífica obra conservada en el presbiterio de la parroquia placentina de San Martín (1558-1565)¹⁰; retablo en el que también se documenta la intervención de *Baltasar García* y de un nutrido grupo de pintores cuyos pinceles se responsabilizaron de las tablas pictóricas, así como de la policromía, de las obras que llevamos comentadas. De entre este conjunto sobresale, naturalmente, el badajozco *Luis de Morales*, El Divino, autor de las pinturas de los retablos de Arroyo de la Luz y San Martín de Plasencia y el máximo representante de la aceptación en nuestra región de las fórmulas renacentes, con tintes italianos y flamencos bajo fórmulas manieristas. En la provincia de Cáceres, y con taller abierto en el placentino barrio de San Salvador, *Diego Pérez de Cervera* se convierte en el más acérrimo seguidor de la labor que comenzara *Estacio de Bruselas*, encaminada a ir liberando la mentalidad tardogótica de las fórmulas pictóricas; no en vano su fac-

6 AHPCC. Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2183, s.f.

7 D.MONTERO APARICIO, *op. cit.*, p. 294.

8 M. GARRIDO SANTIAGO, *Retablo del siglo XVI en Robledillo de Trujillo*, en «Norba-Arte», T.º V (1984), pp. 309-311.

9 S. ANDRÉS ORDAX *et alt.*, *Testimonios artísticos de Medellín (Extremadura)* (Salamanca, 1985), pp. 38-39.

10 V. PAREDES GUILLÉN, *Pinturas en tabla del Divino Morales, extremeño, existentes en el retablo de la Iglesia de San Martín, parroquia filial de la Ciudad de Plasencia, en el año de 1903*, en «Revista de Extremadura», T.º V, n.º 52 (1903), p. 473.

tura y modo de hacer se encuentran cercanos a los planteamientos de *Juan Correa de Vivar*: relación con el círculo toledano establecida a partir de la tasación que de sus tablas en el retablo de Casas de Millán hizo *Gaspar de Borgoña*. A pesar de todo, bien es cierto que la asimilación de *Pérez de Cervera* nunca alcanzó altas cotas de ejecución, y ello a pesar de que constantemente se está sirviendo de modelos manieristas italianos, presentes en las tablas de Casas de Millán (1549-1556) o Tejada de Tiétar (1575). Junto a su hermano *Antonio*, también realizó labores de policromía y dorado, entre las cuales destacan las desempeñadas en el mayor de San Martín de Plasencia (1560-1577) o en la Catedral de la ciudad del Jerte (1564, 1565 y 1573).

Sobre la labor de otra serie de artistas poseemos abundante documentación; sin embargo, creemos es suficiente con los citados para tener una aproximación al desarrollo de la retabística diocesana placentina durante la primera etapa del Renacimiento Español, que utiliza como vías de influencia, fundamentalmente, los talleres castellanos, sevillanos y toledanos. En los *García*¹¹, profundos conocedores de las labores llevadas a cabo en la Catedral de su ciudad, *Alonso Ypólito* o *Pedro de Paz* –no mencionado hasta ahora por adscribirse sobre todo al limítrofe obispado cauriense–, son evidentes las influencias sevillanas y, por extensión, francoflamencas, de estética a veces arcaizante y alejada de su tronco primigenio, conjugándose igualmente con las castellanas, pues no en vano se ha hecho referencia en multitud de ocasiones al prototipo manierista que *Alonso Berruguete*, o su taller fundamentalmente, dejó en la iglesia de Santiago, de Cáceres. En lo que a pintura se refiere, los ecos de *Juan Correa de Vivar* son preclaros síntomas del arte de *Antonio Pérez de Cervera*, que igualmente bebe del arte de *Morales*.

EL RETABLO CLASICISTA (C.1580-1660)

El destierro de los abigarrados exornos decorativos extraídos del grutesco para decorar la arquitectura de los retablos se produce en torno a 1580 en la Diócesis de Plasencia, que en este sentido viene a coincidir con la trayectoria de la Baja Extremadura¹². La sucesión de Felipe II en el Trono, la

11 *Francisco García* evoluciona en virtud de sus contactos: en 1551 actuó como tasador, por parte de la iglesia, del retablo de Santa María la Mayor. D. BERJANO, *El arte en Cáceres durante el siglo XVI (Datos para la historia de una cultura extremeña)*. I. Retablo de Santa María, en «Revista de Extremadura», T.ºVI, n.ºs 62 y 64 (1904), p. 451.

12 R. HERNÁNDEZ NIEVES, *op. cit.*, p. 362.

conclusión del Concilio de Trento y el triunfo de la Contrarreforma, suponen tres justificaciones de tipo político, religioso y sociológico, que explican la severidad directiva impuesta desde la monarquía y magníficamente ejemplificada a través del retablo que *Juan de Herrera* diseñó para el monasterio de San Lorenzo el Real, de El Escorial, contratado el 3 de enero de 1579.

Con sus mandas testamentarias, según codicilo otorgado el 9 de septiembre de 1558, el emperador Carlos I dispuso para el cenobio verato en el que había reposado durante las postrimerías de su existencia, la elevación de un retablo que debía llevar inserto el Juicio Final de Tiziano. Tuvieron que transcurrir 21 años para que Felipe II diera orden de que se cumpliera lo dispuesto, recayendo en su arquitecto real *Juan de Herrera* la tarea de acometer la traza del hermoso conjunto que el pintor y arquitecto riojano *Antonio de Segura* se encargó de acometer, siguiendo para ello la escritura firmada con Martín de Gaztelu, secretario del monarca, el 19 de junio de 1580¹³. Con sus cuatro columnas pareadas de orden corintio, retopilastras renacentes, entablamento decorado con carnosos roleos y frontón partido para acoplar el escudo imperial —flanqueado por la Fortaleza y Justicia (costado del Evangelio) y la Fe y Esperanza (Epístola)—, supone el retablo mayor del monasterio de Yuste una directísima vía de penetración de la línea clasicista en nuestra Diócesis, que viene de esta forma a conectar los modelos regionales con lo que se estaba llevando a cabo en el entorno madrileño, sin olvidar, claro está, la difusión a la que contribuyeron los grabados de *Perret* sobre el monasterio y el retablo mayor.

Uno de los mejores ejemplos de la tendencia purista en el ámbito diocesano está representado a través del retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo, en el convento dominico de San Vicente Ferrer, de Plasencia, correspondiente a los últimos años del siglo XVI. Se estructura en banco, tres cuerpos y ático, recorridos a su vez por cinco calles y cuatro entrecalles en las que se hace gala de la superposición en altura de los órdenes clásicos: toscano, jónico y corintio, empleando en el ático columnas compuestas. La búsqueda de una mayor claridad estructural lleva consigo el aquietamiento y serenidad de la traza, que en esta ocasión presenta planta ochavada al adaptar su diseño al testero presbiterial. Combina el conjunto de la obra las técnicas de talla —las esculturas van insertas en las entrecalles, donde se opera la desaparición de las hornacinas y en su lugar las imágenes se disponen aisladas y emergentes en los intercolumnios, haciéndose eco de alguna de las fórmulas

13 L. CERVERA VERA, *Juan de Herrera diseña el retablo de Yuste*, en «Norba-Arte», T.º V (1984), pp. 266-267.

promovidas por *Gaspar Becerra* en Astorga, que para estas fechas habían tomado cuerpo de relevancia en el ambiente artístico— y pintura —en las calles—: esta combinación de técnicas será lo más frecuente en los modelos placentinos durante la primera mitad del siglo XVII, en lógica evolución hacia el dominio de la escultura y la reducción del amplio programa iconográfico empleado en estas *máquinas*, junto a un progresivo, aunque tímido, abultamiento de los motivos vegetales decorativos, reducidos fundamentalmente a los frisos de los entablamentos. La cronología del conjunto de arquitectura y talla debe estar situada en la segunda mitad de la década de 1580, pues sabemos que tras el facellimiento del pintor encargado de los lienzos, *Miguel Martínez*, en 1591, los tres restantes que quedaban por hacer fueron traspasados por su esposa *Luisa de Quintana* al pintor *Juan Nieto de Mercado* con fecha de 3 de noviembre de 1591. Posteriormente, el día 21 de julio de 1604 otorgó la antes mencionada *Luisa de Quintana* carta de pago y finiquito por la conclusión de las labores de dorado y estofado de la obra, que ella misma se encargó de acometer¹⁴, o más bien de contratar.

Los planteamientos estéticos del retablo clasicista continúan vigentes a lo largo de la primera mitad de la centuria del seiscientos, en cuyos inicios la estética escultórica aún se mantiene apegada a la severidad y sobrio estatismo finisecular, como así lo ponen de manifiesto las esculturas realizadas por *Valentín Romero*, entallador placentino, para la custodia que en la actualidad preside el presbiterio de la iglesia parroquial de Berzocana (1600)¹⁵: la planta cuadrada del diseño es una fiel trasposición del tipo de tabernáculo impuesto desde El Escorial. Ausencia de movimiento en planta presentan los retablos mayores de las iglesias parroquiales de Escorial o Cañamero, cuya linealidad es definitoria del momento al que asistimos, además del documentadísimo retablo mayor de la parroquia de Santa Catalina, en Monroy, en cuya ejecución y actividades derivadas tenemos concentrada en las primeras décadas del siglo XVII a un importante grupo de artistas placentinos y cacereños: *Francisco Ruiz de Velasco*, *Baltasar García*, *Valentín Romero*, *Francisco Jiménez*, *Pedro de Sobremonte*, *Bartolomé Lobo*, *Pedro de Mata*, *Alonso de Paredes*, *Pedro Yñigo*, *Pedro de Córdoba*, etc.

14 M.^ªC. PESCADOR Y N. DE DIEGO, *El retablo de San Vicente de Plasencia, sus autores y noticia de otros pintores extremeños del siglo XVI*, en «Revista de Estudios Extremeños», T.^º XVIII, n.^º 1 (1962), pp. 145-151.

15 J.J. GARCÍA ARRANZ y J.M.^ª. MARTÍNEZ DÍAZ, *El escultor y entallador Valentín Romero*, en «Boletín de la Real Academia de Extremadura, de las Letras y las Artes», T.^º VII (1996), pp. 187-214.

Sin embargo, el desarrollo artístico de nuestra zona de nuevo encuentra una clara vinculación estética con los modelos vallisoletanos, que vienen a confirmar, ratificar y extender aún más el modelo clasicista de El Escorial, tan difundido en la ciudad del Pisuerga a consecuencia de la estancia de la Corte entre 1601 y 1606, todo más que las nuevas soluciones del realismo escultórico van adquiriendo carta protagonista en los tallistas de la zona, como así lo pone de manifiesto el estilo de *Pedro de Sobremonte* y la obra del retablo mayor de la iglesia parroquial de Acebo, cuya traza, debida al mirobrigense *Alonso de Balbás*, igualmente supone una vía de influencia clasicista en nuestra zona¹⁶. Dos son las obras de procedencia vallisoletana, además de las muchas que reflejan los contratos y en la actualidad no se conservan, a través de las cuales nuestra Diócesis queda tan claramente relacionada con Valladolid: los retablos mayores de la iglesia de San Juan Bautista, en Malpartida de Plasencia, y el de la Catedral de la ciudad del Jerte. El ejemplo de Malpartida, a través del cual se introdujo el tablero escultórico en sustitución de los lienzos –aunque sin mucho éxito dada la tradición pictórica y prolífica actividad de artistas como *Pedro de Córdoba*–, fue ejecutado, fundamentalmente, por *Agustín Castaño* y *Diego de Basoco*, además de la intervención del cántabro *Pedro Martínez Hontañón*, a partir del contrato que con la iglesia suscribiría antes de 1619 el primero de ellos¹⁷. La vinculación que sin duda alguna debieron tener estos artistas con la S.I. Catedral de la ciudad de Plasencia fue una de las causas para que el Cabildo se planteara llamar a *Gregorio Fernández*, *maestro de escultura* encargado de realizar las tallas y supervisar la arquitectura lignaria de los *Velázquez*¹⁸, de una obra que luego encontraría excelentes contrapuntos en las *máquinas* de Saucedilla o Navalморal de la Mata, además de otros ejemplos ubicados en el límite obispado de Coria: la parroquia de Montehermoso. Además de lo comentado, señalemos para el ámbito cacereño en general la vía de influencia que tuvo el foco madrileño a través del retablo mayor del monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe, cuya escritura, junto a la traza, fue firmada en Madrid, en 20 de diciembre de 1614 por *Juan Gómez de Mora*.

Son muchos los ejemplos que dejamos sin citar, en espera de una completa monografía de la que este trabajo no deja de ser una introducción.

16 F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *El retablo mayor de la iglesia parroquial de Acebo*, en «Alcántara», n.º 195 (Cáceres, 1979), pp. 6-8.

17 J.M.ª MARTÍNEZ DÍAZ, *Nuevas aportaciones sobre el retablo mayor de la iglesia parroquial de Malpartida de Plasencia (Cáceres)*, en «Norba-Arte», T.º XII (1992), p. 154.

18 Sobre el retablo de la Catedral véanse las notas 15 y 16.

Esperemos que a lo largo de la investigación pueda quedar esclarecido el largo proceso que sin duda alguna medió en la ejecución de la portentosa obra de la parroquia de Santa María, en Béjar, cuya historia documental se remonta a 1623, y que sin duda alguna es un buen exponente de las directrices que toma la retablística placentina, una vez más conectada con modelos salmantinos, hacia mediados de la centuria que nos ocupa.

LOS PROLEGÓMENOS Y EL RETABLO BARROCO (C.1670-1750)

La ciudad de Plasencia, que durante el siglo XVI y primera mitad del seiscientos contó con amplio foco artístico localizado sobre todo en el sector occidental de la urbe, ve tremendamente reducida su labor escultórica durante la segunda mitad del siglo XVII y, en general, y salvo casos aislados, durante el siglo XVIII, adscribiéndose de este modo a la tendencia que prima en la Alta Extremadura. Los encargos tendrán dos puntos de mira fundamentales: Madrid y Salamanca.

Desde mediados del siglo XVII, la escuela Madrileña venía introduciendo una serie de innovaciones en el retablo operadas por el arquitecto-ensamblador *Pedro de la Torre* y *Sebastián Herrera Barnuevo*, tendentes a la unificación de un conjunto concebido en orden gigante y salomónico, de lujuriosa decoración¹⁹, que en nuestro ámbito de estudio operó la introducción del retablo de tipo baldaquino a partir de la obra que el sobrino del primero, *Francisco de la Torre*, realizó para el convento del Cristo de la Victoria, en Serradilla (1699-1701)²⁰. Hasta este momento la retablística barroca había comenzado su desarrollo a partir de la introducción del orden salomónico, la carnosidad de la decoración vegetalista y la reducción iconográfica en ejemplares que aún mantienen la linealidad en planta: retablos de Cabezuela del Valle (1681-1683) y Tornavacas, el primero de ellos documentado como obra del entallador de Barco de Ávila —otro de los centros artísticos a tener en

19 J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, *Escultura Barroca Castellana*, T.º I, *op. cit.*, pp. 58, 63 y 68. IDEM, *Escultura Barroca en España. 1660-1770*, *op. cit.*, pp. 268-269. *Vid., etiam*, del mismo autor, *Tipología del retablo madrileño en la época de Velázquez*, en «Velázquez y el arte de su tiempo», V Jornadas de Arte del Dptº de H.ª del Arte Diego Velázquez (Madrid, 1991), p. 322.

20 E. CANTERA, *Historia del Santísimo Cristo de la Victoria* (Plasencia, 1970), p. 65. *Vid., etiam*, F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Francisco de la Torre y el Retablo mayor del convento del Cristo de la Victoria, de Serradilla*, en «I Congreso del C.E.H.A.» (Trujillo, 1977) (Actas Inéditas).

cuenta en la retablística placentina— *Juan de Arenas*, con cuyo taller también se vincula el segundo²¹, o los colaterales del convento del Cristo de la Victoria, documentados como obra de los entalladores vecinos de Cuerva (Burgos), *Juan de la Rosa* y *José Vélez de Pomar*.

Respecto al ámbito salmantino, las relaciones se establecen fundamentalmente con el taller de los *Churriguera* y el retablo mayor del convento de San Esteban, con cuyo planteamiento estilístico mantienen tantos débitos numerosas obras y artistas de nuestra zona. Su incidencia se hace sobre todo evidente a partir del retablo de la Virgen del Tránsito, de la Catedral de Plasencia, cuya traza diseñó en 1724 *Joaquín de Churriguera* y ejecutó, ante el fallecimiento de éste (1724) y de *José Benito* (1725), *Alberto de Churriguera*, que lo dio por terminado en 1726²². Viene esto a poner de manifiesto la escasa relevancia de la ciudad de Plasencia en materia artística, en la que sin embargo destacan autores de la talla de *Carlos Simón*, *Gerónimo López* o *Francisco Gómez de Aguilar*. De forma paralela, la comarca verata mantiene, igualmente, una nutrida plantilla de artistas entre los que reseñamos la familia de los *Inzera Velasco*: *José*, su hermano *Ventura* y *Francisco Antonio*, probable hermano o hijo menor de los anteriores, que comparten actividad artística con maestros como *Pedro de la Roza*, vecino de la Calzada de Oropesa, responsable del retablo mayor de Aldeanueva de la Vera, contratado el 5 de julio de 1723; esta obra sería dorada posteriormente por *Bernardo Rodríguez*, maestro de dorador y estofador de la ciudad de Plasencia, que ajustó la policromía del retablo por la cantidad de 7.200 reales vellón el día 27 de marzo de 1727²³.

No menos importante es la actividad desempeñada en la provincia de Cáceres por el tallista y maestro de arquitectura *Bartolomé Jerez*, que durante la primera mitad del siglo XVIII cuenta con taller abierto en la ciudad de Trujillo. A su gubia se deben obras tan bellas como los retablos de las parroquiales de Santa María, de Brozas, o Ntra. Sra. de la Asunción, en Serradilla (1734-1735)²⁴. El retablo mayor de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en Hervás, con

21 F. FLORES DEL MANZANO, *Arte religioso en el Valle del Jerte*, en «VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia (1189-1989). Jornadas de Estudios Históricos» (Plasencia, 1900), pp. 587-588.

22 J. BENAVIDES CHECA, *op. cit.*, pp. 305-307.

23 AHPCC. Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Juan Francisco Garrido. Leg. 883, fols. 166-167.

24 V.MÉNDEZ HERNÁN, *El retablo mayor de la iglesia parroquial de Serradilla (Cáceres). Una obra del tallista y maestro de arquitectura Bartolomé Jerez*, en «Norba-Arte», T.º XVI (1996) (En prensa).

profusión en el empleo del estípite y paroxismo decorativo, constituye un extraordinario ejemplar barroco de la primera mitad del s.XVIII.

Dentro de la órbita de influencia que ejerce Salamanca en la Alta Extremadura también se encuentra el artista cuyo taller se encargó de abastecer, desde la ciudad de Cáceres, la importante serie de encargos que le llegaban de las parroquias situadas en la limítrofe demarcación diocesana de Coria: *Vicente Barbadillo*, nominado en la documentación como “profesor en el arte de arquitectura”. Escasos eran los datos que conocíamos de *Barbadillo*, a quien es lícito valorar, dada la fecunda trayectoria que desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII, como uno de los artistas mejor cualificados que trabajaron en Extremadura²⁵. Su fama creciente le hizo intervenir en las obras más onerosas y de mayor nombradía, llegando incluso a acaparar gran parte de la clientela y eclipsar a otros entalladores de menor altura.

Según se desprende del pleito que iniciaron *Francisco Gabriel Gutiérrez y Juan Carpintero Riojas*, vecinos de Cáceres y examinadores del oficio de carpintería, con el poder que otorgaron el 22 de agosto de 1760 a favor del procurador Francisco Andrada y Sanabria, para que la justicia real requiriera a *Vicente Barbadillo* el título de maestro de carpintería o tallista, sabemos que el artista era

«natural de la ciudad de Salamanca y residente en esta villa, profesor en el arte de arquitectura»; y que se le acusaba «sobre averse (...) yntroduzido y pasado a ajustar y hacer varias obras de carpintería sin que nos conste ser maestro examinado en dicho ofizio y para que exhibiera el título o títulos de ser maestro de carpintería o tallista.»²⁶

La respuesta de *Vicente Barbadillo* no se hizo esperar, y al día siguiente —el 23 de agosto— otorgaba poder al procurador Benito Pérez Mariño para que en su nombre pudiera emprender cuantas acciones fueran necesarias para su defensa²⁷. Es posible que este litigio propiciara su asentamiento de derecho

25 Sobre *Vicente Barbadillo*, ver: MARTÍN GIL, Tomás, “La iglesia parroquial del Casar de Cáceres y su retablo mayor”, *Revista del Centro de Estudios Extremeños*, T.º V, 1931, pp. 39-58; MUÑOZ DE SAN PEDRO, Miguel, “La Cofradía Cacerense de Nuestra Señora de la Paz”, *Revista de Estudios Extremeños*, T.º V, 1949, pp. 117-152; PULIDO Y PULIDO, T., *Obra citada*, pp. 83-84; y SÁNCHEZ LOMBA, Francisco-M., “Vicente Barbadillo, autor del retablo mayor de San Mateo (Cáceres)”, *Norba-Arte*, T.º V, 1984, pp. 323-326.

26 Archivo Histórico Provincial de Cáceres (desde ahora, A.H.P.C.C.), Sección Protocolos Notariales de Cáceres, escribano Lorenzo Valencia y Conejero, legajo 4.392, año 1760, fols. 8-9.

27 *Ibidem*, fols. 10-11.

en Cáceres. Pero lo más importante, si tenemos en cuenta que su primera intervención está documentada en julio de 1752, en que contrata el retablo mayor de la iglesia de San Francisco Javier en Cáceres, está en el poco tiempo que tardó en granjearse la confianza de los más importantes comitentes de la ciudad, habida cuenta su calidad como tallista.

La construcción del Colegio y la iglesia de la Compañía de Jesús en Cáceres, y la conclusión del templo –advocado a San Francisco Javier– a comienzos de 1752 fue el estímulo que suscitó la presencia de nuestro artista en la ciudad con motivo de las obras de ornamentación que se emprendieron inmediatamente después. Es muy probable que *Barbadillo* tuviera conocimiento de las mismas a tenor de las obras que se desarrollaban de forma paralela en la Clerecía de Salamanca. Y hasta es posible, dada la conexión que existe ?en lo que a retablos se refiere? entre el estilo de nuestro autor y el de *Andrés García de Quiñones*, que se encontrara trabajando, tal vez como oficial, en el taller que ejecutaba bajo sus órdenes las obras de la casa jesuítica de Salamanca, donde es más que probable que tuviera referencias de la nueva construcción que la Compañía había iniciado en Cáceres. *Vicente Barbadillo* debió ser uno de los múltiples discípulos que tuvo *García de Quiñones*, a saber, su hijo *Jerónimo*, *Luis González*, *Antonio Montero*, *José* y *Marcelino García*, *Agustín Pérez Monroy*, etc., aunque fue sin duda *Miguel Martínez* quien más descolló entre todos ellos²⁸.

En lo que a su estilo respecta, podemos ver en su obra un lejano influjo de la obra de los hermanos *Churriguera* proyectado a través de *García de Quiñones*. Nuestro maestro evoluciona desde un estilo rococó muy limpio de motivos ornamentales, como es el caso del retablo mayor de los Jesuitas en Cáceres, a una tendencia a la decoración, que es posible que respondiera a sus contactos con los artistas extremeños antes mencionados y, en suma, al gusto de los comitentes.

Escasos datos tenemos acerca de su vida privada. Según consta en su partida de defunción, *Vicente Barbadillo* falleció en Cáceres el 6 de abril de 1780, dejando viuda a María Cívicos, natural de Peñaranda. Fue enterrado en la iglesia de Santiago el Mayor²⁹. De este matrimonio conocemos la existencia

28 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, “El retablo barroco en Salamanca: materiales, formas, tipologías”, *Imafronte. El Retablo Español*, n.ºs 3-4-5, 1987-1989, p. 247.

29 A.D.C., Iglesia de Santiago de Cáceres, Libro 33, Libro de Difuntos y Párvulos, de 1747 a 1781, foliado, fol. 275 vt.º.

de un hijo, llamado Francisco; era natural de Salamanca, y se casó en Cáceres el 21 de agosto de 1780, en la precitada parroquia de Santiago el Mayor, con María Villamar Pulido, hija de Luis Villamar, natural de Peralejos, en el Obispado de Segovia, y de la cacereña Agustina Durán Pulido³⁰.

En la actividad que desarrolló en la Diócesis de Coria, *Vicente Barbadillo* tuvo como protector y benefactor al Obispo ilustrado don Juan José García Álvaro (1750-1783), gracias al cual obtuvo el contrato de muchas obras al figurar su nombre, casi de forma constante, como el maestro quien mejor podía cumplir con los dictados de su Visita en materia de ornamentos lignarios.

La trayectoria artística de *Vicente Barbadillo* se inicia en la ciudad de Cáceres con el retablo mayor de la iglesia de San Francisco Javier, de la Compañía de Jesús. En la carta de obligación que firmó el 3 de julio de 1752³¹ junto a su fiador, Luis Conejero, *Barbadillo* se comprometía a realizar entablar el retablo según el ajuste que trató con el “reverendo padre Provincial de la Provincia de Toledo, que actualmente se hallava en esta villa, y para ello hize diseño, el que fue aprobado visto que fue y reconocido”. Siguiendo con el acuerdo pactado, la obra se ajustó en la importante cifra de 33.000 reales, con una serie de cláusulas y condiciones que resumimos a continuación: se habría de utilizar “madera enjuta, sin nada de humedad, por escusar los alabeos”, y los materiales, andamios, el transporte de éstos y los reparos de los daños que derivasen del asiento del retablo, quedaban por cuenta del artista; se comprometió a “que las proporciones de todos los cuerpos de arquitectura an de ser regladas a el diseño en todo”, obligándose a realizar cuantas modificaciones fueran oportunas según el criterio del padre Provincial y el reverendo Tomás de la Fuente, Rector del Colegio de la Compañía, quienes, si así lo decidían, tenían potestad para proceder a tasar la obra una vez concluida; de cuenta del maestro quedaban “las tres estatuas de San Bernardo, San Francisco de Asís, y [que] en lugar de San Javier dibujado de talla se [habría] de poner una ymagen de la Virgen de la Concepción”, que aún se conservan; siguiendo la costumbre más extendida, los 33.000 reales ajustados le habrían de ser pagados en tres pagas, al inicio, durante el transcurso y al final del trabajo, para lo que se fijó el plazo de un año; y dado que el Rector decidió sustituir el pedestal de madera que se había proyectado por otro de piedra, también se estipuló la obligación de rebajar su importe del total ajustado.

30 *Ibidem*, Libro 21, Casados y velados, de 1736 a 1792, foliado, fol. 385.

31 A.H.P.C.C., Sección Protocolos Notariales de Cáceres, escribano Pedro José Cisneros, legajo 3.690, año 1752, fols. 51-52.

El magnífico retablo que hizo *Barbadillo* para la iglesia de la Compañía ocupa el testero plano del templo, aunque, bajo la premisa de lograr un mayor dinamismo, dibuja una planta tripartita, con las dos calles laterales en esviaje, persiguiendo lograr un efecto perspectivo y la apariencia de cierta concavidad. El conjunto asienta sobre un esbelto banco sobre el que se eleva el único cuerpo coronado con ático de cascarón. Descuellan en el retablo las columnas de orden gigante, pareadas en los extremos y sencillas en la hornacina central; el único ornato que llevan las estrías se resuelve añadiendo rocallas y anillos en su promedio y tercio inferior. Es plausible el protagonismo que cobran tales columnas junto el resto de las líneas arquitectónicas, fruto de la potenciación que les confiere la limpieza de superficies. Llama la atención la fórmula que utiliza el artista para resolver la traza de la columna interna que forma parte de cada una de las dos parejas que flanquean el retablo por ambos lados, al haber suprimido el fuste para quedar suspendidos los capiteles, y el inicio de la basa convertido en una peana. Se trata sin duda de una de las soluciones más novedosas que se introducen en este tipo de soportes en Extremadura, con la finalidad práctica de permitir la inserción de los nichos laterales, y el objetivo de lograr una forma ciertamente caprichosa, que es posible justificar desde dos perspectiva: una de ellas, y la más certera, nos remite, a tenor de la pertenencia del colegio extremeño a la provincia jesuítica de Toledo, a la obra de *Narciso Tomé*; y la segunda, a la idea que debió prevalecer en *Barbadillo* de mantener en cierto modo la inventiva barroca y el capricho rococó, al quedar sujeto a los dictámenes del comitente y ser frecuente en los jesuitas pedir que las obras estuvieran, al menos en estas fechas, libres de toda decoración que pudiera ser disonante a la vista, como sucedió cuando *Francisco Javier Ignacio de Echevarría* trazó en 1766 el retablo mayor de la iglesia del antiguo colegio de jesuitas de la villa de Lekeitio³².

En las calles laterales se sitúan, en el costado del Evangelio, las imágenes de San Bernardo —en la hornacina, según el contrato— y San Luis Gonzaga, que descansa sobre la basa de la columna de fuste incompleto; en el lado contrario de la Epístola se sitúan las tallas de San Francisco de Asís y la excelente escultura de San Ignacio de Loyola. Las imágenes de San Bernardo y San Francisco, junto a la Inmaculada que va situada en el ático, se mencionan en el contrato del retablo al quedar por cuenta de *Barbadillo*, que debió subcontratar la hechura de las mismas con maestros tal vez salmantinos; y puesto que la primera está mucho mejor resuelta, es posible incluso que acudiera a dos artistas distintos. Superan la calidad de esta pareja —y sobre todo la imagen de

32 ZORROZUA SANTISTEBAN, Julen, *El Retablo Barroco en Bizkaia*, Bilbao, 1998, p. 130.

San Francisco— las esculturas de San Luis Gonzaga y de San Ignacio de Loyola, de movidos plegados dieciochescos ejecutados a cuchillo.

La iconografía del retablo se completa con las imágenes emplazadas en la calle central, cuyo recorrido inicia un hermoso manifestador escoltado con dos ángeles mancebos. La hornacina central enmarca un cuadro del pintor napolitano *Paulus de Matteis* con el Milagro del Cangrejo obrado por San Francisco Javier³³; según las obligaciones del contrato, en su lugar iba originalmente una escultura del fundador de los jesuitas. En lo alto, sobre el frontón curvo partido que remata la hornacina donde va incluido el lienzo, culmina la imagen de la Inmaculada Concepción sobre la que vuela el Espíritu Santo en forma de Paloma.

Además del retablo mayor también estaba previsto la construcción de los dos colaterales que flanquean el arco triunfal de la iglesia; al menos de uno de ellos tenemos noticias a través de los acuerdos municipales del Ayuntamiento de la villa cacereña que, al ser patrona del Colegio de la Compañía, acordó el 16 de mayo de 1752, es decir, un mes y medio antes de haberse ajustado con *Vicente Barbadillo* el retablo mayor, elevar uno en el colateral izquierdo —costado del Evangelio— de la iglesia dedicado a San Jorge, patrón de la ciudad³⁴. Si tenemos en cuenta que fue entonces cuando debieron iniciarse los tratos con nuestro artista, y la unidad estilística y ventajas añadidas que conllevaría su contratación, no es difícil conjeturar que a *Barbadillo* le sería encomendada la ornamentación del conjunto del presbiterio, el cual se completaba, haciendo pareja con el retablo de San Jorge, con otro dedicado —según el relieve que lo corona en el ático— a Santa Bárbara. Corroboran nuestra hipótesis detalles estilísticos coincidentes entre ambos colaterales y el mayor, tales como la traza que utiliza para las hornacinas, el tipo de columnas o los motivos ornamentales y líneas arquitectónicas que configuran ambos conjuntos. La magnitud de las obras a las que se comprometió el artista fue la causante para que la entrega del colateral dedicado a San Jorge se dilatara hasta el 9 de septiembre de 1757, fecha en la que Tomás de

33 TERRÓN REYNOLDS, Teresa, *Patrimonio Pictórico de Extremadura. Siglos XVII y XVIII*, Cáceres, 2000, pp. 370-371. Según Pérez Sánchez, el lienzo repite el tema de uno de los cuadros de San Isidro de Madrid ¿hoy perdidos parte de ellos?, lo que indica el éxito que tuvo el tema entre los jesuitas y, asimismo, la relación que se estableció con Madrid: PÉREZ SÁNCHEZ, A.E., *Pintura italiana del siglo XVII en España*, Madrid, 1965, p. 408.

34 Archivo Municipal de Cáceres, Libro de Actas desde el 1 de enero de 1751 al 30 de diciembre de 1754, en la fecha de 16 de mayo de 1752.

la Fuente, Rector del Colegio, remitió un memorial al Ayuntamiento de la ciudad para dar cuenta de su conclusión y de los 300 ducados de su importe³⁵. Y el 15 de febrero de 1758 el Concejo daba orden de librar los 1.700 reales que importaba el dorado de la pieza, contratado con *Francisco Tallo*.

En la actualidad, el retablo de San Jorge, rematado con un bonito relieve en el que se aprecia al Santo luchando con el dragón, está ocupado por un Ecce Homo del siglo XIX. Su compañero en la Epístola está presidido por una buena talla dieciochesca de San Ramón Nonato, aunque sabemos, a través de Publio Hurtado³⁶, que a comienzos del siglo XX albergó una talla de San Ignacio de Loyola, tal vez la que hoy se encuentra en el retablo mayor.

Mientras *Vicente Barbadillo* se encontraba aún trabajando en los retablos de la Compañía, su taller recibió en 1756 un encargo de la cofradía de las Ánimas Benditas que se servía en Navas del Madroño para ejecutar el altar de la congregación a cambio de 1.700 reales. La obra es mucho más sencilla de las que hasta ahora había realizado, pero es importante al iniciar con ella la serie de marcos de altar que contrató a partir de la fecha. Enmarca el retablo un cuadro del círculo de los pintores badajozos *Alonso de Mures* y su hijo *Clemente*; se ejecutó un año antes de la intervención de *Barbadillo*, en 1755³⁷. Los estípites que presenta la obra nos hablan de un artista versátil, inmerso en la definitiva conformación y definición de su estilo. Y es muy interesante la relación que la presencia de esta familia de pintores nos permite establecer con los retablos que tiene dedicados la parroquia de Aliseda a San Lorenzo y a las Ánimas del Purgatorio, tema del lienzo que ejecutó *Clemente de Mures* en 1757. Su presencia en esta localidad, y el estilo de ambos conjuntos lignarios, con las columnas estriadas y las rocallas advertidas en la iglesia de los jesuitas, nos permite imaginar que *Barbadillo* también se encargó de su ejecución, emprendida por mandato de la Visita que efectuó el Obispo don Juan José García Álvaro el 30 de mayo de 1757³⁸.

35 *Ibidem*, Libro de Actas desde el 1 de enero de 1755 al 21 de diciembre de 1758, en la fecha de 9 de septiembre de 1757.

36 HURTADO, Publio, *La parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados*, Cáceres, 1918, p. 107. En las páginas 106-107 se ocupa de los retablos estudiados en la iglesia, y ya entonces tenían la misma iconografía descrita.

37 MARTÍNEZ DÍAZ, José María, "El retablo de ánimas benditas en la iglesia parroquial de Navas del Madroño (Cáceres)", *Norba-Arte*, T.º XVII, 1997, pp. 317-321; TERRON REYNOLDS, T., *Obra citada*, p. 218.

38 Archivo Diocesano de Cáceres (desde ahora, A.D.C., Parroquia de Aliseda, n.º 26 (1), Cofradía General o de la Misericordia, Cuentas, Inventarios y otros, de 1659 a 1772, foliado, fol. 148.

De mucho mayor empaque era el retablo mayor de la parroquia de San María, de Jerez de los Caballeros, desaparecido en el incendio que sufrió el 6 de enero de 1965. La documentación de esta obra la conocíamos en gran parte por el trabajo de Hernández Nieves³⁹: en nombre de *Vicente Barbadillo*, el 22 de abril de 1761 *Juan Pérez*, tallista cacereño, reclamaba el pago del primer tercio de los 36.000 reales en los que fue rematado en pública subasta; y ese mismo día también otorgó el dicho *Juan Pérez*, en nombre de *Barbadillo*, escritura de cesión de acciones y derechos para que la iglesia, en caso de no cumplir el adjudicatario con el plazo establecido dados sus muchos encargos, pudiera contratar a otro maestro, sin sufrir por ello penalización alguna. No hay acuerdo unánime entre los investigadores a la hora de atribuir al artista la traza de la obra. Mas, en virtud de la escritura de poder que hemos localizado, fechada el 26 de marzo de 1761 y otorgada por *Barbadillo* a favor del precitado *Juan Pérez* para que pudiera practicar las diligencias necesarias y conducentes al remate del conjunto, “para el que se a dado traza y condiziones”⁴⁰, deducimos –como ya puso de manifiesto Hernández Nieves– que *Barbadillo* participó en la subasta que en el mes de febrero se celebró para elegir traza, a cuya ejecución se obligó el maestro el 26 de abril de 1761⁴¹. Y el 2 de julio de ese mismo año otorgaba poder en favor del presbítero don Manuel Ponce de León para que pudiera representarlo en Madrid e ir recibiendo en su nombre las pagas del retablo, abonadas por el Consejo de Protección de las Iglesias de las Órdenes Militares, ya que la villa de Jerez de los Caballeros estaba bajo el dominio de la de Santiago⁴².

Aunque desaparecido, conocemos la obra a partir de una vieja fotografía, la cual nos permite afirmar sin ningún género de dudas que *Barbadillo* era uno de los artistas mejor cualificados que residían en Cáceres en esas fechas. La traza no le pertenece, por lo que se explica las diferencias que existen con el que había hecho para los jesuitas de Cáceres. Pero es importante considerar la evidente relación, o los ecos, que existen entre esta obra y el retablo mayor del convento de San Esteban, en Salamanca, o el retablo que *García*

39 HERNÁNDEZ NIEVES, Román, *Retablistica de la Baja Extremadura. Siglos XVI – XVIII*, Badajoz, 2004 (2ª Edición), pp. 331-336; TORRES PÉREZ, José María, “Un documento inédito relativo a Vicente Barbadillo”, *Alcántara*, N.º 12 (Tercera Época), 1987, pp. 87-93.

40 A.H.P.C.C., Sección Protocolos Notariales de Cáceres, escribano Pedro José Cisneros, legajo 3.693, año 1761, foliado, fols. 17-17 vt.º.

41 TORRES PÉREZ, J.M., *Obra citada*, pp. 90-93.

42 A.H.P.C.C., Sección Protocolos Notariales de Cáceres, escribano Fernando Alonso Calvo, legajo 3.660, año 1761, foliado, fols. 167-168.

de Quiñones diseñó en 1759 para la capilla de Santiago en la Clerecía, y se encargó de ejecutar Agustín Pérez Monroy⁴³. En cualquier caso, es evidente el mayor recargamiento ornamental que tiene el de Jerez de los Caballeros frente a ese otro de la Clerecía, aspecto muy interesante para explicar, además del aferrado gusto que tienen en nuestra región los comitentes hacia el Barroco, la evolución del estilo de Vicente Barbadillo. Empero, no se haría eco nuestro artista del dinamismo que derivaba de la planta poligonal con la que fue dotado el conjunto de Jerez.

Entre las muchas ocupaciones que llevaron a Barbadillo, y a Juan Pérez en su nombre, a ceder, en caso de incumplimiento de contrato, sus derechos sobre el citado retablo de la iglesia de Santa María, debía estar el proyecto de construir uno nuevo para la parroquia de Malpartida de Cáceres. Aunque no se ha encontrado la documentación, la semejanza que guarda con el que hizo Vicente Barbadillo para la iglesia cacereña de San Mateo, en Cáceres, ha llevado a la crítica histórico-artística a atribuirle su hechura⁴⁴, que ya estaba en todo punto concluida para el bienio 1765-1766, en que el mayordomo de la Vera Cruz abonó 6.000 reales por decreto del Obispo “para ayuda a costear el retablo mayor que oi se halla colocado”⁴⁵. Se trata de una obra carente de movimiento en planta, pero dotada del mismo tipo de columnas y decoración a base de rocallas que veíamos en el Colegio de la Compañía de Jesús, de cuyo retablo también procede el diseño de las hornacinas y otros detalles arquitectónicos que confieren al conjunto un aspecto algo más recargado.

Inmediatamente posterior es el retablo citado que cubre el testero de la parroquia cacereña de San Mateo. Su construcción fue promovida en la Visita pastoral efectuada por el Obispo don Juan José García Álvaro en abril de 1765; sin embargo, ante la mala situación económica por la que atravesaba la iglesia, el mandato de visita ordenó que la obra se iniciara con el primer cuerpo hasta que los caudales disponibles hicieran posible su continuación. El conjunto se entabló entre 1766 y 1767, y se completó en 1776 con la adición por el mismo Barbadillo de las calles laterales del último cuerpo. El coste total de la obra ascendió, incluyendo el sotabanco de cantería, a la nada des-

43 GUTIÉRREZ R. DE CEBALLOS, A., *Estudios del Barroco Salmantino. El Colegio Real de la Compañía de Jesús (1617-1779)*, Salamanca, 1985, p. 103.

44 ANDRÉS ORDAX, Salvador (Dir.), *Monumento Artísticos de Extremadura*, Mérida, 1995 (2ª Edición), p. 408.

45 A.D.C., Malpartida de Cáceres, Libro n.º 57, Cofradía de la Vera Cruz, Cuentas e Inventarios, de 1682 a 1779, foliado, fol. 372.

preciable cantidad de 33.811 reales, de los cuales el Obispo don Juan José García Álvaro aportó 9.474, a los que se añadieron los que donaron otros miembros de la nobleza cacereña, deseosos de ver la obra completamente terminada; entre ellos destaca don Pedro José Topete y Barco, uno de los próceres cacereños que más limosnas destinó a su erección, muchas de ellas provenientes del Santo Cristo de la Encina, cuyo culto había introducido en la misma parroquia y elevado un retablo para enmarcar el lienzo dieciochesco con dicha representación, asentado el 23 de noviembre de 1761 y probablemente realizado, en lo que atañe al marco, por el artista que cinco años después intervino en el retablo mayor⁴⁶.

El retablo de San Mateo, que permanece “en blanco” a excepción de la custodia-manifestador, es una obra prolija dentro de la producción de *Vicente Barbadillo*, alejada del estilo que el artista imprimió a los retablos que hizo para la Compañía de Jesús. Sin embargo, el tipo de columnas, el trazado de elementos decorativos y arquitectónicos o el diseño de las hornacinas responden de pleno a la mano del artista. La división de la obra en tres cuerpos y tres calles obedeció a la intención de incluir el repertorio iconográfico que luego se iría renovando a lo largo del siglo XVIII.

Sin haber concluido el encargo que tenía de la iglesia de San Mateo, *Barbadillo* se comprometió con la cofradía cacereña de Ntra. Sra. de la Montaña para realizar el retablo que habría de albergar —en la capilla situada en la cabecera por el costado del Evangelio— la preciosa imagen del Cristo de la Salud que se había contratado con *José Salvador Carmona*, en concepto de la cual le serían abonados entre 1766 y 1767 un total de 1.709 reales⁴⁷. La cofradía tomó el acuerdo de realizar el retablo antes de la llegada de la escultura; así se decidió en el cabildo celebrado el día 15 de abril de 1766, donde expresamente se decidió “que se mandase hazer dicho retablo nuevo y que éste se le encargase el hazerlo a Juan Barbadillo, maestro tallista y escultor”⁴⁸. Aunque es claro el equívoco con el nombre, llama la atención la resolución con la que deciden contratar los servicios del maestro, quien sin duda era ya

46 Véanse, al respecto, los trabajos de SÁNCHEZ LOMBA, F.-M., *Obra citada*, pp. 323-325; GARCÍA MOGOLLÓN, F.J., *La parroquia de San Mateo (Cáceres). Historia y arte*, Cáceres, 1996, pp. 37-44.

47 ORTÍ BELMONTE, Miguel Ángel, *Historia del Culto y Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, Patrona de Cáceres*, T.º I, Cáceres, 1949, pp. 150-151

48 Archivo de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña, Libro 3º, Libro de Acuerdos celebrados por la cofradía desde 1764 hasta 1797.

famoso en la comarca. Por las cuentas que dio el mayordomo en marzo del año siguiente, sabemos que *Barbadillo* percibió por su trabajo 2.600 reales. El dorado del retablo corrió a cargo del dorador cacereño *Joaquín Rodríguez*, al que se abonaron, entre 1767 y 1768, 2.690 reales⁴⁹.

Bajo la premisa de completar la iconografía de Nuestra Señora, que se encuentra acompañada en el retablo mayor por las efigies de San José y San Joaquín, la cofradía decidió construir una capilla simétrica a la del Cristo de la Salud dedicada a Santa Ana. Para la ejecución de la escultura se volvió a recurrir al taller de *José Salvador Carmona*, quien recibió por su hechura 1.500 reales entre 1773 y 1774⁵⁰. El retablo se realizó entre 1774 y 1776⁵¹, período al que corresponden los 2.850 reales que se abonaron al anónimo tallista que se encargó de entablarlo, y que no pudo ser otro que *Vicente Barbadillo* dada la correspondencia que existe entre éste y el anterior del Cristo de la Salud. De su dorado se encargó el maestro cacereño *José Galván* entre 1776 y 1777 a cambio de 2.950 reales de vellón⁵².

Ambas obras guardan relación con los colaterales de la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús. En ambos se repiten los consabidos elementos que suele utilizar en sus obras *Vicente Barbadillo*. Destacan las cornucopias en las que culminan los áticos de cascarón de ambos retablos.

Otra serie de intervenciones llevó a cabo el maestro en la década de 1770, en las que no nos detenemos para dedicar nuestra atención a otra serie de obras que también lo merecen. Citemos el contrato del retablo mayor de la iglesia de Galisteo, que estipula en 15.000 reales según la escritura de fianzas que otorgó a su favor el ya citado *Juan Pérez* el 12 de diciembre de 1772⁵³. La calle central de esta obra, dotada con ático curvo de cascarón, hay que ponerla en relación con la máquina que cubre el testero de la iglesia de San Pedro, en Torreorgaz, que sin duda también fue realizado por *Barbadillo*. Para la parroquia de Torrejoncillo se comprometió a realizar el retablo de la Virgen del Rosario y San Antonio, obra en virtud de la cual otorgaba carta de pago el

49 *Ibidem*, Libro de Cuentas de la Cofradía, tomadas desde el día 25 de marzo de 1739, foliado, fols. 121 y 128.

50 ORTÍ BELMONTE, M.A., *Obra citada*, pp. 151-152.

51 Archivo de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña, Libro de Cuentas de la Cofradía, *citado*, fol. 173 vt.º.

52 *Ibidem*, fol. 182 vt.º.

53 A.H.P.C.C., Sección Protocolos Notariales de Cáceres, escribano Pedro José Cisneros, legajo 3.696, año 1772, sin foliar.

2 de mayo de 1774, tras haber recibido los 3.300 reales del segundo plazo⁵⁴; el retablo se destinó, en última instancia, a la ermita del Santo lisboeta, donde se conserva. Y el 21 de febrero de 1776, junto con su fiador Joaquín Sayazo, se comprometió a realizar el retablo mayor y los colaterales de ermita de los Mártires, en Arroyo de la Luz, a cambio de 9.000 reales⁵⁵; se obligó a adecuar el tamaño de las hornacinas al que tenían las imágenes existente, y a insertar en el ático de los colaterales dos cuadros pintados, dedicados uno a San José y el otro a Nuestra Señora. Han llegado hasta nuestros días el mayor y el dedicado a la Inmaculada, presidido por una imagen dieciochesca de San Antonio de Padua.

EL RETABLO ROCOCÓ (C. 1750-1785)

Con ejemplares de reconocida entidad artística como el retablo mayor de la parroquial de San Nicolás de Bari, en Arroyomolinos de la Vera (c.1770), o los de la iglesia de Cuacos, lo cierto es que el Rococó, tan denostado por los neoclásicos y hasta *prohibido* en 1777 a través de los decretos y *Circular a los Prelados eclesiásticos del Reino*, va a tener una amplia vigencia cronológica en nuestro ámbito de estudio, debido fundamentalmente a una mentalidad popular apegada en exceso a los estilos decorativos prodigados durante el setecientos. Tan es así, que aún los parroquianos de Solana de Cabañas contratan el 31 de julio de 1785 el retablo de Santa Lucía con el entallador y escultor portugués *Antonio José Proenza*, cuya filiación de origen tiene como consecuencia la introducción de los espejos, típicos del Rococó, dentro de una zona que no había demostrado una excesiva filiación a este elemento decorativo. El contrato de la obra nos dejó, además, una de las más bellas trazas de la retablística placentina⁵⁶.

54 *Ibidem*, año 1774, sin foliar.

55 *Ibidem*, escribano Pedro José Cisneros, legajo 3.697, año 1776, sin foliar.

56 Archivo Parroquial de Solana de Cabañas. Escritura de obligación, traza y condiciones otorgada por el entallador portugués *Antonio José Proenza* para tallar el retablo de Santa Lucía, 31 de julio de 1785.

Fig. 1. Retablo mayor parroquial de Arroyomolinos de la Vera.

Fig. 2. Retablo mayor de la ermita de Ntra. Sra. de Sopetrán, Jarandilla de la Vera.

Fig. 3. Retablo mayor parroquial de Pasarón de la Vera.

Fig. 4. Retablo mayor de la iglesia del antiguo colegio de la Compañía de Jesús, de Cáceres.